

RESEARCH NOTE

BIZANTINOS EN EL ESTRECHO DE GIBRALTAR: EL PRIMER EJEMPLAR DE «EARLY BYZANTINE AMPULLA» EN CARTEIA

Byzantines in the Strait of Gibraltar: The First Early Byzantine Ampulla from Carteia

José Ángel Expósito Álvarez

Conjunto Arqueológico de *Baelo Claudia*, Cádiz, España
(jose.expositoalvarez@gmail.com)

Figura 1. Mapa del Mediterráneo con la dispersión de la *Early Byzantine ampulla*, ampliándose los hallazgos del Estrecho de Gibraltar.

RESUMEN. Se presentan nuevos datos sobre la intensa presencia bizantina en el Occidente mediterráneo a través del hallazgo del primer ejemplar de «Early Byzantine ampulla» en Carteia (San Roque, Cádiz), tercero del Estrecho de Gibraltar.

PALABRAS CLAVE. Ungüentario; cerámica; cristiano; Antigüedad tardía; bizantinos; Estrecho de Gibraltar.

ABSTRACT. This paper presents new data on the Byzantine presence in the western Mediterranean through the discovery of the first Early Byzantine ampulla in Carteia (San Roque, Cadiz), the third in the Strait of Gibraltar.

Recibido: 26-11-2020. Aceptado: 14-12-2020. Publicado: 21-12-2020.

KEYWORDS. *Unguentarium; pottery; Christian; Late Antiquity; Byzantines; Strait of Gibraltar.*

INTRODUCCIÓN

El Imperio bizantino vivió un intento de expansión mediterránea corto en el tiempo, pero que llegó hasta el Estrecho de Gibraltar desde mediados del s. VI (en 534 d. C. se toma Ceuta) hasta el 624 d. C., cuando son expulsados definitivamente de las últimas posesiones que controlaban en la *Provincia Spaniae*. Son pocos pero significativos los testimonios que aluden hasta el momento a la presencia bizantina en *Carteia*: un *exagium* (ponderal) bizantino y un número limitado de ánforas orientales (LR1 —Kellia 169— y LR3) y especialmente africanas (Bernal 2006: 455-462), afines al comercio mediterráneo que los bizantinos potenciaron en sus territorios.

Gracias a los hallazgos que se presentan aquí, procedentes del barrio industrial de la ciudad, debemos sumar a esta nómina un interesante ejemplar de *Early Byzantine ampulla*, único hasta el momento en esta ciudad, así como nuevos contextos que ahondan en la profundidad de las relaciones entre los dos extremos del Mediterráneo a lo largo de la sexta centuria.

LAS EARLY BYZANTINE AMPULLAE Y EL ESTRECHO DE GIBRALTAR

Las *Early Byzantine ampullae*, también conocidas como *Late Roman unguentaria*, constituyen un tipo de recipiente fusiforme, de reducido tamaño y limitada dispersión, vinculado con los territorios bajo dominio bizantino, que ha sido identificado recientemente en varios contextos de la península ibérica (Vizcaíno y Pérez 2008) (fig. 1). Este tipo, que principalmente se distribuyó en el Mediterráneo oriental entre finales del s. V y mediados del VII d. C., mantiene unas características formales muy homogéneas, como pastas cocidas a alta temperatura o presencia de engobes con chorreos presentes en la mitad superior.

Al parecer, fue producido en un número limitado de centros productores palestinos (Hayes 1971) y/o de Asia Menor (Lochner *et al.* 2005), estando aparentemente vinculado a la distribución de agua bendita procedente de Tierra Santa o destinado a contener óleos santificados o perfumes ligados a cauces de distribución eclesiásticos, como evidencia la lectura de los sellos presentes en algunos de los ejemplares estudiados.

En el Estrecho de Gibraltar, hasta el momento, solo se conocían dos ejemplares, ambos en la ciudad de *Iulia Traducta* (Algeciras). El primero de ellos, fechado entre finales del s. V y el VI d. C. (Bernal *et al.* 2018: 77), se caracterizaba por presentar un canónico tipo de pastas y marcados engobes, además de un sello zoomorfo. El segundo provenía de la reocupación de ambientes de producción salazonera (al igual que el aquí presentado) y exhibía unas características más sencillas, siendo asociado a contextos bizantinos fechados en la segunda mitad del s. VI d. C. (Navarro *et al.* 2000).

El nuevo ejemplar que se muestra a continuación es el primero hallado en la vecina ciudad de *Carteia* y se caracteriza por presentar una clásica forma ahusada, con un cuello tubular enmarcado por un anillo y una base apuntada, ligeramente plana y enroscada en su terminación. Además, se observan restos puntuales del engobe exterior de coloración rojiza que suele caracterizar a estas producciones, aunque en nuestro caso este engobe es de menor densidad de lo habitual y se encuentra mayoritariamente desaparecido (fig. 2, 1). Esta pieza procede de los niveles de abandono definitivo del barrio salazonero situado *extra moenia* de la ciudad y comparte contexto con formas africanas de vajilla fina ARSW-D Hayes 94, Hayes 99AB y una base Hayes 104 con decoración estilo E (ii) de Hayes, y con ánforas africanas Keay 62; que permiten abrir un marco cronológico situado a mediados del s. VI d. C. (al menos a partir del 530 d. C.) y representan un contexto, afín a estos mismos canales comerciales, que nos acerca a los momentos del inicio de la ocupación bizantina del Estrecho de Gibraltar (fig. 2). Otros niveles estratigráficos afines, asociados a este mismo espacio productivo, han remitido a contextos análogos, sumando la presencia de formas Hayes 91c (*circa* 530-600 d. C.), así como nuevos ejemplares de ánforas orientales LR1/Keay 53 (en su variante más tardía Kellia 164) (fig. 2, 7) y un destacado conjunto de lastres de red plúmbeos (fig. 2, 9), que presentan paralelos únicamente en contextos bizantinos orientales como los del pecio turco *Yassi Ada*, fechado en el s. VII d. C. (Expósito 2017).

DISCUSIÓN Y PERSPECTIVAS DE FUTURO

Sin lugar a dudas, los hallazgos que se presentan, procedentes del barrio salazonero de *Carteia*, permiten

Figura 2. Contextos protobizantinos de *Carteia*: 1) *Early Byzantine ampulla*; 2) Hayes 99AB; 3 y 4) Hayes 94; 5) Hayes 91C; 6) Hayes 104 estampillado E (ii); 7) ánfora LR1A-Kellia 164; 8) ánfora Keay 62; 9) pesa decorada de plomo.

confirmar la intensificación del papel comercial que *Carteia* desarrolla con Oriente a mediados del s. VI d. C., inmersa ya o en ciernes de estar bajo la zona de dominio efectivo bizantino. Son especialmente significativos a este respecto hallazgos como esta *ampulla*, que suponen una importante novedad en el mapa de dispersión de este tipo de recipientes.

Y si bien dicho hallazgo no es un indicador exclusivo de los territorios bajo dominio bizantino, sí que lo es claramente de la influencia bizantina al estar presente en escasos ambientes ajenos al mundo bizantino (fig. 1), al igual que ocurre con el citado conjunto de pesas de red que vuelve a ahondar en la importancia de los lazos entre ambos extremos del Mediterráneo; las cua-

les podrían evidenciar la presencia de pescadores bizantinos en las aguas de un puerto comercial y pesquero tan destacado, todavía para estos momentos de la Antigüedad tardía, como *Carteia*.

Sobre el autor

JOSÉ ÁNGEL EXPÓSITO ÁLVAREZ, Licenciado en Historia (2000) con Diploma de Estudios Avanzados (2005) por la Universidad de Cádiz, es Máster en Museología y Museos por la Universidad de Alcalá de Henares (2013) y Doctor en Arqueología Marítima (2018) por la Universidad de Cádiz (sobresaliente cum laude, con mención internacional y premio extraordinario de doctorado por esta universidad). En 2007 se incorporó a la plantilla del Conjunto Arqueológico de Baelo Claudia (Tarifa, Cádiz, España), estando adscrito en la actualidad al Área de Difusión de este centro. Su línea de investigación se centra en la arqueología de la producción de salsas y salazones romanas de pescado en el Estrecho de Gibraltar. Participa en varios proyectos nacionales e internacionales, centrados tanto en Baelo Claudia como en el Estrecho de Gibraltar y otros ambientes mediterráneos como Pompeya y Sicilia (Italia) o Tamuda y Lixus (Marruecos).

BIBLIOGRAFÍA

- BERNAL, D. 2006. *Carteia* en la Antigüedad Tardía. En *Estudio histórico-arqueológico de la ciudad de Carteia (San Roque, Cádiz), 1994-1999*, eds. L. Roldán, M. Bendala, J. Blánquez y S. Martínez, pp. 417-464. Sevilla.
- BERNAL, D.; L. IGLESIAS; L. LORENZO. 2018. La zona de acceso a los embarcaderos de *Traducta*. La actuación en la calle Méndez Núñez, n.º 4 (2002). En *Las cetariae de Iulia Traducta. Resultados de las excavaciones arqueológicas en la calle San Nicolás de Algeciras (2001-2006)*, eds. D. Bernal y R. Jiménez-Camino, pp. 69-83. Cádiz: Universidad de Cádiz.
- EXPÓSITO, J. A. 2017. Les *cetariae* de *Carteia (Baetica, Hispania)* et les techniques de pêche durant l'Antiquité tardive: à propos d'un ensemble de poids de filet décorés trouvés dans le complexe industriel III-IV. En *L'exploitation des ressources maritimes de l'Antiquité. Activités productives et organisation des territoires*, eds. R. González, K. Schörle, F. Gayet y F. Rechin, pp. 139-158. Antibes.
- HAYES, J. W. 1971. A New Type of Early Christian Ampulla. *The Annual of the British School at Athens* 66: 243-248.
- LOCHNER, S.; R. SAUER; R. LINKE. 2005. Late Roman Unguentaria? A contribution to Early Byzantine wares from the view of Ephesus. En *LRCW 1. Archaeology and Archaeometry*, eds. J. M. Gurt, J. Buxeda y M. A. Cau, pp. 647-654. BAR International Series 1340. Oxford.
- NAVARRO, I.; A. TORREMOCHA; J. B. SALADO. 2000. Primeros testimonios arqueológicos sobre Algeciras en época bizantina. En *V Reunión de Arqueología Cristiana Hispánica (Cartagena, 1998)*, pp. 223-228. Barcelona: Instituto de Estudios Catalanes.
- VIZCAÍNO, J.; I. PÉREZ. 2008. Ungüentarios bizantinos con sello epigráfico en *Carthago Spartaria*. *Archivo Español de Arqueología* 81: 151-176.